

O'SMIRLIK DAVRI PSIXOLOGİK VA FIZIOLOGİK XUSUSIYATLARI

Tursunov Abdulla Baxrom o'g'li

Axborot texnologiyalari va menejment universiteti Ijtimoiy fanlar fakulteti tarix yo'nalishi 1-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15379716>

Annotatsiya: Ushbu ishda o'smirlik davri psixologiyasi, ya'ni 11–18 yosh oralig'idagi yoshlarning ruhiy va ijtimoiy rivojlanish xususiyatlari o'rganiladi. Asarda o'smirlik davrining jismoniy, emotsional, intellektual va ijtimoiy o'zgarishlari, shuningdek, bu davrda yuzaga keladigan muammolar, ota-ona va jamiyat bilan munosabatlar tahlil qilinadi. Tadqiqotda yoshlarning o'z-o'zini anglash, shaxsiylikni shakllantirish va mustaqil fikrlashga o'tish jarayonlari psixologik nuqtai nazardan yoritilgan. Ish ta'lim jarayonida pedagog va psixologlarga amaliy yordam sifatida foydali bo'lishi mumkin.

Kalit so'zlar. O'smirlik davri psixologiyasi, gormonal o'zgarishlar, emotsional va ijtimoiy o'zgarishlar, shaxs.

O'smirlik davri inson hayotidagi eng muhim va murakkab bosqichlardan biri hisoblanadi. Bu davr odatda 11 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan oraliqni qamrab oladi. O'smirlik davrida shaxsda jismoniy, psixologik, emotsional va ijtimoiy o'zgarishlar yuz beradi. Bu o'zgarishlar bolaning kattalikka yo'l olgan bosqichini belgilaydi va uning shaxs sifatida shakllanishida muhim rol o'ynaydi.

O'smirlik davrida psixologik o'zgarishlar juda muhim o'rin tutadi. Avvalo, o'smirda o'zini anglash hissi kuchayadi. U kimligini, hayotdagi o'rnini va kelajakdagi maqsadlarini tushunishga harakat qiladi. Bu jarayonda u ko'plab savollar bilan yuzma-yuz keladi: "Men kimman?", "Qanday bo'lishim kerak?", "Menga jamiyatda qanday qarashadi?" va hokazo.

Bundan tashqari, emotsional o'zgarishlar ham o'smirlik davrining ajralmas qismidir. O'smirlar tez-tez kayfiyati o'zgaruvchan, injiq va ba'zan agressiv bo'lib qolishi mumkin. Bu holat gormonal o'zgarishlar bilan bog'liq bo'lishi bilan birga, ichki ziddiyatlar, mustaqillikka intilish va tashqi muhit bilan o'zaro munosabatlarning murakkabligi bilan ham tushuntiriladi.

Ijtimoiy jihatdan o'smirlar do'stlariga ko'proq ahamiyat bera boshlaydilar. Oila a'zolari emas, balki tengdoshlarining fikri ular uchun muhimroq bo'lib qoladi. Bu davrda ijtimoiy faollik, guruhlarga qo'shilish, yetakchilikka intilish kabi xususiyatlar paydo bo'ladi. Shu bilan birga, o'smirlar mustaqil qaror qabul qilishni istaydilar, biroq bu har doim ham to'g'ri bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun kattalarning ularni tushunishi, yo'l-yo'riq ko'rsatishi nihoyatda muhimdir.

O'smir "Men kimman?" degan savol bilan yashaydi. Har xil obrazlarga kirib ko'radi: bir kun sportchi bo'lishni istasa, ertasiga san'atga qiziqadi. Bu tabiiy — o'z yo'lini topishga harakat qilyapti.

Endi u ota-onadan ko'ra do'stlarining gapiga ko'proq quloq soladi. "Do'stlarim nima deydi?" — bu savol uning qarorlariga ta'sir qiladi. Yaxshi muhitda bo'lsa — foyda, yomon guruhga tushsa — xavf.

O'ziga "meni nazorat qilishmasin" degan fikr paydo bo'ladi. Har qanday "qilma", "bo'lma" degan gaplarga qarshilik bildiradi. Bu qarshilikni to'g'ri tushunish muhim.

Xursand bo'lsa — osmonga chiqadi, hafsalasi pir bo'lsa — darrov tushkunlikka tushadi. Ko'ngli juda nozik. Ko'p narsa unga "katta muammo"dek tuyuladi.

O'zgarishlarga to'la tanasi va ongi

Jismoniy o'zgarishlar (bo'y o'sishi, ovoz o'zgarishi, jinsiy yetilish) uni hayratga soladi, hatto ba'zan bezovta qiladi. Ongida ham yangicha fikrlar tug'iladi, katta odamlar kabi savollar berishni boshlaydi.

O'smirlik - bu inson hayotidagi qiyin va ayni paytda muhim bosqich. Bolalik tugaydi, bola teng huquqli ishtirokchi sifatida kattalikka kirishga tayyorlanmoqda. Shubhasiz, o'smir hali jismonan yoki psixologik jihatdan haqiqiy balog'atga etmagan, ammo shunga qaramay kattalar bilan teng huquqli bo'lishga intiladi. Butun davr bolaning o'zi uchun ham, bolaning atrofidagi kattalar uchun ham katta psixologik qiyinchiliklar bilan bog'lanib keladi.

Ilmiy adabiyotlarda o'smirlarning xususiyatlari juda yaxshi va to'liq ko'rsatilgan, o'smir shaxsini shakllantirishning asosiy qonuniyatlari va xulq-atvor xususiyatlari, hissiy-irodaviy, intellektual va aqliy qobiliyatlarni o'rganishga bag'ishlangan ko'plab asarlar mavjud. Ammo shunga qaramay, atrofdagi kattalar yosh muammolari bilan yaxshi tanish emas, bu esa ushbu davrni - o'smirlikni qiyin kechishga olib keladi.

“Kattalik tuyg'usi” o'smirlikning markaziy neoplazmasi hisoblanadi. O'smir teng huquqlilik talab qiladi, o'z didi, qarashlari, pozitsiyasi va fikrini himoya qilishga intiladi, mustaqillikka intiladi, o'z manfaatlarini ota-onalar, o'qituvchilar va boshqa kattalarning aralashuvi va nazoratidan himoya qiladi. Agar o'smir kattalar tomonidan tushunishni topa olmasa, kattalar mustaqillikni ta'minlamasa va uning hayotining barcha jabhalarini nazorat qilishga harakat qilsa, o'smirlar "kattalar hayotining atributlari" ni qabul qiladilar: yomon so'zlar, ichkilikbozlik, chekish. Kattalar tomonidan o'smirlarning mustaqilligi va tashabbusini cheklash kuchli qarshiliklarni keltirib chiqaradi, kattalar bilan muloqotda to'siqlar va nizolarni keltirib chiqaradi.

Xulosa o'rnida shuni aytish kerakki O'smirlik davri – shaxsning shakllanishida poydevor bosqichlardan biridir. Bu davrda yuzaga keladigan ruhiy va emotsional o'zgarishlar, shuningdek, jismoniy o'zgarishlar o'smirning dunyoqarashi, o'z-o'zini anglash darajasi va kelajakdagi hayotiga katta ta'sir ko'rsatadi. Shu bois, ota-onalar, o'qituvchilar va psixologlar o'smirlarga sabr-toqat, e'tibor va to'g'ri yo'l-yo'riq bilan yondashishlari kerak. O'smirga berilgan e'tibor — uning baxtli kelajagiga qo'yilgan muhim qadamdir.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimova, R.A. (2009). Psixologiya. Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi.
2. Yusupov, A. (2018). Oila va yoshlar psixologiyasi. Toshkent: “Fan va texnologiya” nashriyoti.
3. Allport, G. (2003). Shaxs psixologiyasi. Toshkent: “Sharq” nashriyoti.
4. Erikson, E. (1996). Identity: Youth and Crisis. New York: W. W. Norton & Company.
5. Mahmudov, N. va boshqalar. (2016). Umumiy psixologiya asoslari. Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi.
6. Davronova, D.X. (2020). Rivojlanish psixologiyasi. Toshkent: “Ziyo” nashriyoti.